

ТУТ ИПАК ҚУРТИНИ ИССИҚҚА ЧИДАМЛИ ЯНГИ ЗОТ ВА ДУРАГАЙЛАРНИНГ ТЕХНОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ БАҲОЛАШ

¹Ш.Р.Умаров, ²А.Н.Батирова, ³М.И.Рўзиева

¹Ипакчилик ва тутчилик кафедраси профессори, к.х.ф.доктори, (DSc) ТошДАУ,

²Ипакчилик ва тутчилик кафедраси доцент, к.х.ф.ф.доктори, (PhD) ТошДАУ, ³таянч докторант, Ипакчилик ИТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13860478>

Аннотация. Ушбу мақолада республикамизнинг турли экологик иссиқ иқлим шароитларига мос янги яратилган Линия 1 ва Линия 2 тизимлари ҳамда ушбу тизимлар асосида яратилган Линия1 x Линия 2 ва Линия 2 x Линия 1 дурагайларининг технологик кўрсаткичларига таҳлилий баҳо берилган.

Калит сўзлар: тизим, зот, дурагай, поливольтин, бивольтин, ипакчанлик, пилла вазни, толанинг умумий узунлиги, хом ипак.

Аннотация. В данной статье проведена аналитическая оценка технологических показателей новых созданных селекционных линий «Линия 1» и «Линия 2», подходящих для различных экологических условий жаркого климата нашей республики, и гибридов «Линия 1 x Линия 2», «Линия 2 x Линия 1», созданных на основе выше указанных линий.

Ключевые слова: линия, порода, гибрид, поливольтинные, бивольтинные, шелконосность, масса кокона, общая длина коконной нити, шелк-сырец.

Abstract. This article provides an analytical assessment of the technological indicators of the newly created selection lines "Line 1" and "Line 2", suitable for various environmental conditions of the hot climate of our republic, and hybrids "Line 1 x Line 2", "Line 2 x Line 1", created on the basis of the above lines.

Keywords: line, breed, hybrid, polyvoltine, bivoltine, silkiness, cocoon weight, total length of cocoon thread, raw silk.

Кириш. Пиллачилик тармоғи ривожланган давлатларда йил давомида 3-5 мартотабагача тут ипак курти тухумлари тайёрланиб, 4-5 мартагача ипак куртларини парваришлаш ишлари амалга ошириб келинади. Бунинг учун юқори ҳарорат ва намликка чидамли поливольтин ва бивольтин зотлари асосида яратилган зот ва дурагайлардан фойдаланиб, кўзланган даражасидаги пилла ҳосили етиштириб келинмоқда.

Республикамизда ҳам охириги йилларда такрорий 2-3 марта ипак куртларини парваришлаш борасида бир қатор ишлар амалга оширилиб келинмоқда. Такрорий курт боқишни самарали бўлишини таъминлаш учун турли мавсумларга мос ипак курти озуқа базасини кўпайтириш ҳамда ёз-куз мавсумлари ноқулай шароитларига чидамли зот ва дурагайларни яратиш борасида бир қатор муаммолар ҳал этиш талаб этилади.

XX асрнинг охири ва XXI асрнинг бошларида бир қатор етакчи олимлар томонидан баҳорги мавсум учун яратилган зот ва дурагайлар ичидан такрорий курт боқишга мосларини танлаш борасида қизиқарли ишлар амалга оширилган.

Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги фанлар академияси муҳбир аъзоси профессор У.Н.Насириллаев [1] раҳбарлигида бир гуруҳ олимлар “Тут ипак курти наслчилиги” лабораториясида мавжуд зот ва дурагайлар ичидан такрорий ипак курти боқишга мос

зотларни яратиш ва ишлаб чиқаришга жорий этиш борасида тадқиқотлар олиб бориб дастлабки ижобий натижаларга эришганлар.

Ипакчилик ИТИ нинг “Тут ипак курти генетикаси” лабораториясида профессор А.Б.Якубов [2], [3] бошчилигидаги олимлар лабораторияда яратилган дурагайлар ичида тадқиқотлар олиб бориб ТДАУ-112 х УЗИИТИ-9, УЗИИТИ-9 х ТДАУ-112 дурагайларидан такрорий ипак курти парваришlashда фойдаланишни тавсия этганлар. Хорижий олимлардан Грузиялик олим [4] иссиққа чидамли “Нина” зотини пилла ҳосилдорлик ва технологик кўрсаткичлари бошқа зотларга нисбатан устунлигини эътироф этган. Шунингдек, [5] Болгариялик бир гуруҳ олимлар баҳор ва ёз мавсумларида парваришланган дурагайларнинг технологик кўрсаткичларини ўрганиб, ўзгарувчан ҳаво ҳарорати ва намликнинг пиллаларнинг чувалишига қай даражада таъсир этишини таҳлилий баҳолаганлар.

Мамлакатимизнинг ноқулай иссиқ табиий иқлим шароитига чидамли зот ва дурагайларнинг янги авлодини яратиш борасида Тошкент давлат аграр университети ва Ипакчилик илмий тадқиқот институти селекционер олимлари томонидан бир қатор тадқиқотлар олиб борилмоқда.

Олиб борилаётган тадқиқотларимизда такрорий мавсумда боқилган ипак куртлари популяциясидан аномал иссиқ шароитга чидамли бўлган кучли генотиплар танлаб олиниб, личинкаларнинг жонланиш фойзалари бўйича энг яхшилари ажратиб олинди. Қурт боқиш ва пилла ўраш даврларида личинкаларнинг яшовчанлик хусусиятлари, турли хил касалликларга чидамлилик даражалари ҳамда пилла маҳсулдорлик, яъни пилла вазни, пилла қобиғининг вазни ва ипакчанлик кўрсаткичлари энг юқори бўлган оилалар таҳлилий ўрганилди. Пиллани қайта ишлаш корхоналарининг талабидан келиб чиқиб, пиллаларнинг технологик хусусиятларига таҳлилий баҳо берилди.

Хар бир танланган оилаларнинг биологик, пилла маҳсулдорлик ва технологик кўрсаткичлари алоҳида таҳлил қилинди. Рейтинг асосида баҳоланган оилалардан олинган пилла намуналари Ўзбекистон табиий толалар ИТИ сертификатлашган лабораториясида чувалди. Олинган маълумотлар 1-жадвалда келтириб ўтилди.

1-жадвал

Тажрибадаги тизим, зот ва дурагай пиллаларининг технологик кўрсаткичлари

№	Зот дурагайлар ва	Қурук пилла нинг ўртача вазни г	Қурук пилла ипакчанлиги %	Толанинг умумий узунлиги, м	Хом ипак чиқиши, %	Ипак маҳсулотлари чиқиши, %	Ғумбак чиқиши, %	Солиштирма сарфи
1	Линия 2	0,790	52,03	1167	42,21	47,95	50,41	2,4
2	Линия 1	0,941	52,39	1075	41,82	48,73	49,82	2,4
3	Л 1 х Л 2	0,970	50,41	1308	39,14	50,00	48,68	2,6
4	Л 2 х Л 1	1,023	52,34	1117	34,36	43,86	52,15	2,9
5	Гўзал	1,031	52,38	1158	46,06	51,52	47,58	2,2
6	Марварид	0,862	49,77	1233	41,31	46,23	52,79	2,4

7	Хорижий дурагай	0,979	53,42	1317	42,55	46,10	52,84	2,4
---	-----------------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-----

1-жадвалдаги маълумотлардан шундан далолат берадики, ёз мавсумида етиштирилган пиллаларнинг технологик кўрсаткичлари, хусусан Линия 1 ва Линия 2 селекцион тизимлар ипакчанлиги (52,03-52,39 %), пилла ипи ингичкалиги (2809-3401 м/г) бўйича бошқа зотлардан юқорилиги билан ажралиб турибди. Пилладан хом ипак чиқиши ҳамда иктисодий жиҳатдан қимматли бўлган солиштирма сарфи кўрсаткичлари бўйича ҳам ушбу тизимлар яхши натижаларни намоён этган. Дурагайларнинг технологик кўрсаткичларини таҳлил этганимизда Л 1 x Л 2 ва Л 2 x Л 1 дурагайлари курук пилласининг ўртача вазни 0,970 – 1,023 г, қиёсловчи вариантда бу кўрсаткич 0,979 граммни ташкил этган. Курук пилланинг ипакчанлиги бўйича қиёсловчи хориж дурагайи 53,42 % натижани кўрсатган. Пилладан хом ипак чиқиши кўрсаткичи Линия 1 тизимида 42,21% ни ташкил этиб, хорижий дурагайга деярли тенг кўрсаткичга эга эканлигини кузатиш мумкин.

Хулоса. Ёзги курт боқиш мавсумида парваришланган ипак курти популяцияларида аномал иссиқ шароитларга чидамли бўлган энг кучли генотипларни танлаш орқали пилла маҳсулдорлик ва технологик кўрсаткичлари хориж дурагайлари билан рақобатлаша оладиган дурагайларни яратиш имкониятлари мавжудлиги исботланди.

REFERENCES

1. Ш.Р.Умаров. Дурагай пиллаларнинг технологик хусусиятлари. //Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. -Тошкент, 2006. -№2. –Б.30-31.
2. Данияров У.Т., Гайкалова Н.В., Арипова А., Гафурова Д., Хасанова К. Подбор пород и гибридов для повторных выкормов. //Ўзбекистон аграр фани хабарномаси. –Тошкент, 2002. -№4. –Б.72-73.
3. Нодиралиева Н., Данияров У., Ахмедов Н. Тут ипак куртининг ёз, куз мавсуми учун яратилган зот ва дурагайлари. //Пиллачиликда таълим, фан ва ишлаб чиқариш интеграцияси. Республика илмий-амалий конференция материаллари. – Тошкент, 2008. –Б.132-134.
4. Kandelaki N. The new georgian mulberry silkworm varieties. // 8th Black, Caspian Seas and Central Asia Silk Association (BASCA) International conference «Climate changes and chemicals – the new sericulture challenges». Sheki, Azerbaijan, April 2nd – 7th 2017. P.57.
5. Panayotov M., Guncheva R., Bobov K. Effect of sericin content on some basic technological traits Bombyx mori L. // 8th BACSA international conference “Climate changes and chemicals – the new sericulture challenges”. Sheki, Azerbaijan, April 2nd – 7th 2017. P.95.